

SPORCHÍLARDÍ TAYARLAWDA TEXNIKALÍQ-TAKTIKALÍQ SHEBERLIKLERIN QÁLIPLESTIRIWDIŃ ÓZINE TÁN TÁREPLERI

Akimov Jumaniyaz Erniyazovich

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Dene mádeniyati fakulteti úlken oqıtıwshı

Dawılbaev Baxadir Bazarbaevich

QMU Fizikalıq tárbiya hám sport shınıǵıwlarınıń teoriyası hám metodikası qánigeliginiń

1-kurs magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18790910>

Annotaciya. *Usi maqalada sporchılardı tayarlaw procesinde texnik-taktikalıq sheberlikti qáliplestiriwdiń ózine tán ózgeshelikleri jarıtıp berilgen. Izertlewde sport túri, tayarlıq basqıshı hám sporchınıń individual imkaniyatların esapqa alǵan halda texnikalıq háreketlerdi puqta ielew hám taktikalıq pikirlewdi rawajlandırıw faktorları tallanadı. Sonday-aq, shınıǵıw procesinde zamanagóy pedagogikalıq qatnaslar, basqıshpa-basqısh oqıtıw, oyın hám jarıs jaǵdaylarına beyimlesiwsheńlikti arttırıw usılları kórip shıǵıladı. Texnikalıq-taktikalıq tayarlıqtı kompleksli rawajlandırıw sporchılardıń jarıs nátiyjeliligini arttırıw, básekige shıdamlılıǵın kúsheytiw hám turaqlı sport nátiyjelerine erisiwde áhmietli faktor ekenligi tiykarlap beriledi.*

Tayanish sózler: *sporchılardı tayarlaw, texnikalıq sheberlik, taktikalıq sheberlik, texnikalıq-taktikalıq tayarlıq, shınıǵıw procesi, oyın strategiyası.*

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ

Аннотация. *В данной статье освещены особенности формирования технико-тактического мастерства в процессе подготовки спортсменов. В исследовании анализируются факторы освоения технических действий и развития тактического мышления с учетом вида спорта, этапа подготовки и индивидуальных возможностей спортсмена. Кроме того, в процессе тренировок будут рассмотрены современные педагогические подходы, поэтапное обучение и методы повышения адаптивности к игровым и соревновательным ситуациям. Обосновано, что комплексное развитие технико-тактической подготовки является важным фактором повышения результативности соревнований спортсменов, усиления их конкурентоспособности и достижения устойчивых спортивных результатов.*

Ключевые слова: *подготовка спортсменов, техническое мастерство, тактическое мастерство, технико-тактическая подготовка, тренировочный процесс, игровая стратегия.*

FEATURES OF FORMING TECHNICAL AND TACTICAL SKILLS IN TRAINING ATHLETES.

Abstract. *This article highlights the specifics of developing technical-tactical skills in the process of training athletes. The study analyzes the factors of mastering technical actions and developing tactical thinking, taking into account the type of sport, the stage of training, and the individual capabilities of the athlete. Additionally, modern pedagogical approaches, step-by-step training, and methods for improving adaptability to game and competition situations will be considered during the training process. It has been substantiated that the comprehensive development of technical and tactical training is an important factor in increasing the effectiveness of athletes' competitions, strengthening their competitiveness, and achieving stable sports results.*

Keywords: athlete training, technical skill, tactical skill, technical-tactical training, training process, game strategy.

KIRISIW

Sonin ishinde, belgili bolganiday, sporchilardi tayarlaw procesin jetilistiriw, albette, fizikalıq jumıs qabiletin ulıwma fizikalıq tayarlıq hám arnawlı fizikalıq tayarlıq quralında ámelge asırıwdın optimal jolların izlew menen baylanıslı boladı.

Bul tiykarınan sporchılardıń ayrıqsha individual qabileterin hám rezervtegi háreket imkaniyatların júzege shıǵarıwǵa járdem beriwshi fizikalıq sıpatlardı rawajlandırıw, sporchılardıń ulıwma fizikalıq tayarlıǵın hám arnawlı tayarlıǵın tárbiyalaw hám texnikalıq-taktikalıq sheberliklerin qalıplestiriw, sonday-aq, sporchılardıń jarıslardaǵı nátiyjeliligin arttırıw ushın tiykar bolıp esaplanadı.

Respublikamızdın jetik alımları Salamov R.S, Kerimov F.A, Usmonxodjaev T.S, Xolmuxamedov R.D, Matkarimov R.M, Qodirov E.I lar sporchılardı tayarlawda uluwma hám arnawlı fizikalıq tayarlıq dárejesin tárbiyalaw hám de texnikalıq-taktikalıq sheberliklerin qalıplestiriw áhmiyetli orın tutadı dep atap ótken.

Sporchılardı tayarlawda fizikalıq tayarlıq penen joqarı sport nátiyjesine yerisiw qıyın, sporchılarda albette texnikalıq tayarlıq ta talap etiledi.

Biraq sport shınıǵıwları procesinde júklemelerdi rejlestiriw hám qadaǵalaw mashqalaları, joqarı sport nátiyjelerine erisiw usı taraw qánigeleri hám trenerleriniń diqqat orayında turadı.

Sonin ushın sporchılardı tayarlaw nátiyjeleri onin ósiwine, oqıw shınıǵıwı (trenirovka) procesinde shınıǵıwlardı turaqlı orınlawǵa tartıw hám de shınıǵıw procesinde fizikalıq qurallar hám usıllardan hár qıylı variantlarda qollanıw arqalı unamlı nátiyjege erise aladı.

Sporchılardı tayarlaw procesi házirgi zaman sharayatlarında kóp tárepten kompleks qadaǵalaw usılların basqarıw quralları sıpatında qollanıwǵa baylanıslı.

ÁDEBIYATLAR ANALIZI HÁM METODOLOGIYASI

Sebebi, kompleks qadaǵalaw usılları trener hám sporchılar arasındaǵı qaytımlı baylanıslardı ámelge asırıp, mine usı tiykarda shınıǵıw qatnasıwshılardıń tayarlawda olardıń basqarıw qararları dárejesin arttırıw imkaniyatın jaratadı.

Kompleks qadaǵalaw yaǵnıy - sporchılardıń tayarlıǵı, oqıw shınıǵıwları procesiniń mazmunı hám jarıs iskerligin hár tárepleme bahalaw maqsetinde qadaǵalaw túrleri yaǵnıy, basqıshlı, aǵımdaǵı hám operativ qadaǵalaw túrlerinen, sonday-aq, pedagogikalıq, sociallıq-psixologiyalıq hám medicinalıq-biologiyalıq kórsetkishlerden nátiyjeli paydalanıw maqsetke muwapıq boladı. Olardıń hár biri sporchılardıń jaǵdayınıń anıq tipine sáykes keledi:

- *basqıshlı qadaǵalaw* - sporchılardıń basqıshlı jaǵdayın, yaǵnıy uzaq múddetli shınıǵıwlar nátiyjeliligi aqibetinde kelip shıǵıwshı jaǵdayın bahalaw imkaniyatın beredi.

Sporchınıń bunda jaǵdayları onin birneshe jıllar dawamındaǵı uzaq tayarlıǵınıń (jıl, makrocikl, dáwir yamasa basqıshtaǵı) nátiyjesi

- *aǵımdaǵı qadaǵalaw* - sporchılardıń ámeldegi jaǵdayın úyreniwge baǵdarlangan bolıp, ol shınıǵıwlardaǵı júklemeler, tayarlıqlardaǵı yamasa jarıslardaǵı mikrocikllerdin nátiyjesi;

- *operativ qadaǵalaw* - sporchılardıń operativ jaǵdayların, yaǵnıy olar organizminiń anıq shınıǵıwlar hám jarıslar waqtındaǵı júklemelerge bolǵan tez reaksiyaların bahalawdı názerde tutadı.

Qollanilatugin qural ham usullarga qaray qadagalaw pedagogikalik, socialliq-psixologiyalik ham medicinaliq-biologiyalik xarakterge iye bolwi mumkin:

- *pedagogikalik* baqlaw procesinde texnikalik-taktikalik ham fizikalik tayarlik dorejesi, jarislarda qatnaswdin ozgeshelikleri, sport natijyelerinin dinamikasi, shingiwlar procesinin duzilisi, mazmunu ham basqalar bahalanadi; - *social-psixologiyalik* qadagalaw sporchi shaxsin, onin ruwxiy jagdayin ham tayarligin, shingiwlar ham jaris iskerligine tan bolgan uluwma mikroklimatti, sharayatlardi ham tagi basqalardi uyreniw menen baylanisli;

- *medicinaliq-biologiyalik* baqlaw sporchini densawliq jagdayin, turli funkcionall sistemalardin imkaniyatlarin, shingiwlarda ham jarisw proceslerinde tiykargi yuklemi oz ishine alatugin, ayriqsha agzalar ham mexanizmlerdi bahalawdi kozde tutadi.

Hazirgi kunde sport shingiwlar teoriyasi ham metodikasinda sport ameliyatinda kompleks qadagalawdin barliq turlerin, fizikalik qural ham usullarin qosip, trenerler sporchilarga sport shingiwlarinda ham sport jarislarinda qollap-quwatlasa, unamli natijjege yerise aladi.

Ilmiy-metodikalik adebiyatlardi tallaw soni korsetedi, jaris bellesiwlerinde texnikalik-taktikalik tayarlik dorejesi joqari bolgan sporchi kobirek fizikalik sipatqa ie bolgan sporchiqa qaraganda jaqsi natijje korsetedi.

Barinen burin, "oqiw shingiwlar" bellesiwlerinde berilgen yuklemelardi qadagalaw arqali sheber sporchini usullarin gozzal ham kobirek orinlaw har qashan bellesiw natijyelerinin jaqsilanwina alip keledi.

Ekinshiden, texnikalik-taktikalik sheberlikke bagdarlangan "oqiw-shingiw" procesinde sporchilarga berilip atirgan yuklemeler kolemin qadagalaw arqali bolistiriw, sporchiqa jaris iskerliginde jaqsi qatnasw imkanin beredi.

Sporshilardin "oqiw-shingiw" procesin rejelestiriw teoriyalik jaqtan, yen awele, "oz ara baylanisli maqsetler kompleksi amelge asiriliw kozde tutatugin shingiw, yagniy shingiw bagdarlamalari sistemasin islep shigiw (jaqin, orta ham uzaq maqsetlerge muwapiq halda qisqa muddetli (operativ), ameldegi ham kop jilliq yamasa perspektivali bagdarlamani qaliplestiriw maqsetke muwapiq boladi."

Tayarliqtin tiykargi sholkemlestiriwshilik ham metodikalik prinsiplerine amel etken halda sporchilardin individual ozgesheliklerin maksimal dorejede esapqa aliw - qanigeli sporchilardin jetilisiwiniin ahmiyetli faktori esaplanadi.

Texnikalik xizmetti ozlestiriw ham hareket konlikpelerin qaliplestiriwde erksiz hareketlerdi basqariwshi shartli reflektor, mexanizmler shartsiz refleksler tiykarinda juz beredi.

Tayar "energiya"lar sharciz reflekslerdin bar ekenligi konlikpe ham uqipliqlardin irtiyarsiz qaliplesiwinde hareket apparatin basqariwdi jenillestiredi. Biraq, qaliplesip atirgan texnikalik hareketler ham tuwlma refleksler arasinda oz ara unamsiz qatnaslardi da esapqa aliw kerek, olar texnikalik jaqtan natijjeli hareketlerdi ozlestiriwge qarsiliq korsetiwi ham harekettegi qatelerdi juzege keltiriwi mumkin.

Turmisharayatinda qaliplesken konlikpeler sonday tormozlawshi qasiyetke iye.

Turmishliq konlikpelerdin unamsiz tasiri har bir sport turinde "apiwayi" ciklli juwiriwdan atsiklik hareketke iye bolgan shingiwlarqa shekem ushirasadi. Misali, juwirip kelip biyiklikke sekiriwdin apiwayi turmishliq forması ayaqtin aktiv turtkisine tiykarlangan. Hazir sekiriwde tepsiniw texnikasi aktiv, reaktiv ham inerciya kushleriniin "oz ara racional qatnasinda" juz beredi.

Hareketlerdi orinlaw ham basqariw mexanizmlerindegi bul ayirmashilik uyretiw procesin qiynlastirip gana qoymastan, kushlerdi maksimal talap etetugin sharayatta racional texnikalik konlikpelerdin bekkemleniwine haqiyqiy tosqinliq bolip xizmet etedi.

Keleshek dáwir sporchınıń modelin dúziwge joqarı nátiyjege yerisiw imkaniyatın jaratıwshı fizikalıq sıpatlar, texnik hám taktikalıq rawajlanıw dárejesin sarıp yetiwdi ańlatıw kerek. Bunda waqıt faktori, yaǵnıy sporchınıń xalıq aralıq klass dárejesine jetiwi ushın ketetuǵın waqıttı yesapqa alıw úlken áhmiyetke iye boladı." Texnikalıq sheberlik-sport gúresi sharayatında maksimal nátiyjege erisiwge qaratılǵan sport shınıǵıwlarınń eń racional háreket strukturasını puqta ózlestiriwden ibarat. Bunnan basqa hár qanday maqsetke muwapıq háreket oraylıq nerv sistemasına afferent nervlerden qayta baylanıs túrinde keletuǵın maǵluwmatlar tiykarında toqtawsız korrekcıyalaw procesinde qalıpleseı. Sonıń ushın trener háreket sheberliginiń jetilisiwin basqarıp barıwdan tısqarı sporchınıń psixikasına tásir yetiwi kerek.

Ámelde texnikalıq sheberlikti jetilistiriwdiń eki tiykarǵı túri ushırasadı:

1) texnika tiykarınan hárekettiń zamanagóy racional strukturasına sáykes keledi hám sonıń menen birge sporchınıń fizikalıq tayarlıǵınıń jeke sıpatlarına sáykes keledi;

2) sporchı háreketi texnikası onıń funkcional imkaniyatına tolıq sáykes kelmeydi hám zamanagóy texnika modeline salıstırǵanda az-maz kemshilikleri bar."

Sonıń ushın háreket kónlikpelerin jetilistiriw procesine túrlishe qatnas jasaw zárúr.

Birinshi jaǵdayda ol durıs háreketlerdiń san jaǵnan jáne de rawajlanıwına baylanıslı; tezlik hám amplitudanıń artıwı, kúsh impulsleriniń kóbeyiwi, koordinaciyanıń bas elementlerin anıqlaw hám olardıń tutas háreket iskerliginiń ritmi menen óz ara baylanısı hám sol tiykarda belgili háreket iskerligin qalıplestiriw. Ekinshi jaǵdayda háreket texnikasını jetilistiriw háreket uqıbın kóbirek úyretiw hám háreket strukturasınıń kem nátiyjeli bólimlerin nátiyjelirek bólimlerge almasırw menen baylanıslı boladı. Is tájiriybesi hám arnawlı izertlewler sonı kórsetti, háreket texnikası kemshilikleriniń tiykarǵı sebepleri trener hám sporchılar texnikalıq sheberlik dárejesin anıqlawdıń obyektiv kórsetkishlerine, onıń jetilisip barıwın baqlaw "ólshemlerine" ie bolmawında, sonday-aq, atqarıw texnikasınıń jetik modeliniń anıq emesliginde. Sonıń ushın trener de, sporchı da háreketlerdi turaqlı dúzetip barıw hám olardıń orınlanıwın baqlap barıw ushın texnikalıq qurallar járdeminde tez maǵluwmat alıw usıllarına iye bolıwı shárt.

DODALAW HÁM NÁTIYJELER

Texnikalıq sheberlik dárejesi háreket potencialınan nátiyjeli paydalanıw dárejesi menen anıqlanıwı kerek. Bul jerde texnikalıq sheberlik dárejesi hám sport nátiyjesiniń "ólshem birligine" kúsh beriw kólemi hám jumsalǵan fizikalıq kúsh arasında proporcional emes baylanıs bar. Bunda háreket nátiyjesiniń absolyut birliktegi kólemi ǵana emes, al háreket potencialınıń únemlilik kórsetkishi de esapqa alınadı. Únemliliktiń san kórsetkishi qansha tómen bolsa, sheberlik sonsha joqarı boladı. Solay etip, texnikalıq sheberliktiń tiykarǵı kórsetkishi háreketlerdiń nátiyjeliligi hám únemlilikinde.

Háreketti orınlaw ushın organizm reaktiv hám sırtqı kúshlerden qanshelli kóp paydalansa hám aktiv muskul jumısı qanshelli az qosılsa, dene háreketi sonshelli únemli hám racional boladı.

Texnikalıq sheberliktiń eń integral (analitikalıq) kórsetkishi háreket ritmi bolıp, ogan tán belgilerden belgili waqıt intervallarında túrli tezliktegi kúsh beriwdiń racional gezeklesetuǵın fazalarınń bar ekenligi esaplanadı. Texnikalıq sheberlik háreketlerdiń isenimliliği hám anıqlıǵı menen belgilenedi.

Hár qıylı háreketler úylesiminen dúzilgen (baǵdarı, kúsh beriw dárejesi hám taǵı basqalar boyınsha kóp ózgeriwshi) háreketler sisteması kem isenimli boladı. Sonıń ushın ciklik háreketler aciklik háreketlerge qaraganda isenimlirek sistemaga iye.

Texnikalıq jetilistiriwdiń:

I. Bóleklerge ajratıw metodı háreket dúzilisin ápiwayılastırıwdan ibarat bolıp, ańlap alıw procesin ańsatlastıradı, pútkil koordinaciya da hár bir elementtiń dúzilisin bilip alıwǵa járdem beredi. Bunda tómendegi qurallar usınıs etiledi: háreket formasın ózlestiriw ushin imitaciya shınıǵıwları; ózlestirilgen háreket formaların orınlawǵa qaratılǵan arnawlı shınıǵıwları zárúr bolǵan tezlikte, belgili kúsh beriw hám normada orınlaw.

II. Bir pútin orınlaw usılı jaris sharayatında nerv-bulshiq et iskerliginiń shárayatına hám rejimine muwapıq bir pútin háreket uqıbın qáliplestiriwge járdem beredi. Bul usılda tómendegiler usınıs yetiledi: bir pútin háreketti ańsatlastırılǵan sharayatta orınlaw, bir pútin háreket dúzilisin ápiwayılastırıw, uluwma orınlaw tezligin kemeytiriw (yarım kúsh penen hám t.b.) bulshiq yet zorıǵıwın jeńillestiriw-ańsatlastırılǵan snaryad qollanıw, háreket amplitudasın qısqartıw.

shamalaw hám sheklewshi nárselerden paydalanıw; tutas shınıǵıw sharayatın áste-aqırın quramalasırıp (tezligin, qarsılıq kúshin arttırıp, ortalıqtıń ózgeriwsheń sharayatında hám t. b.) orınlaw; jarıstaǵıday joqarı nerv qozǵalıwı sharayatında texnikalıq sheberlikti jetilistiriw (ózin-ózi tartıw qábileti, maksimal kúsh beriwdi rawajlandırıw hám onı bólistire alıw hám t. b.).

Texnikalıq sheberlikti jetilistiriwde ideomotor shınıǵıwǵa áhmiyet beriw kerek.

Úyreniwde háreketlerdi oyda orınlaw usı háreket haqqındaǵı túsiniń obrazın jaqsıladı.

Ideomotordıń ózgesheligi shınıǵıw bolıp, háreketlerdi qayta ózgeritiw, qátelerdı dúzetiw hám kónlikpelerdi jetilistiriwge járdem beredi.

Texnikalıq sheberlikti jetilistiriw principi. Sport shınıǵıwlarında texnikalıq sheberlikti jetilistiriw procesin basqarıwdıń ózine tán nızamlıqları (principi) bar:

I. Óz ara qatnasıqlardı basqarıw principi. Qarama-qarsı (teris) hám birlik (onı) tendenciyalarında 2 túrli óz ara qatnas bar. Mısalı, fizikalıq sıpatlar arasındaǵı qatnas belgili dárejede qarama-qarsılıǵı sebepli bir-biriniń rawajlanıwına tosqınlıq etiwı múmkin; shıdamlılıqtıń hádden tıs rawajlanıwı tezliktiń rawajlanıwına tosqınlıq etedi, kúshniń rawajlanıwı tezlikke shıdamlılıq hám zárúr iskerliktiń qáliplesiwine unamsız tásir etedi. Biraq bul sıpatlar arasınan olardıń óz betinshe rawajlanıw sáykesligin tabıw múmkin, bul bolsa olardıń kompleksli rawajlanıwına (kúsh shıdamlılıǵı, tezlik-kúsh hám basqalar) járdem beredi. Sonday-aq, taslardı ılaqtırıwdı turmıslıq tájiriye nayza ılaqtırıw texnikasın iyelewge unamsız tásir etedi yamasa eski texnikalıq usıllar jańa texnikalıq usıllardıń payda bolıwına tosqınlıq etedi. Jańa kónlikpeler aldınǵılarınan ústin tursa da ayırım waqıtları ekstremal (jaris) sharayatlarda eskileri júzege shıǵıwı múmkin.

II. Sáykes keliw principi. Barlıq qurallar, metodlar hám júklemelerdiń kólemi belgili bir sport túrlerine zárúr bolǵan fizikalıq sıpatlardıń sáykes rawajlanıw talaplarına qarap tańlanıwı kerek. Mısalı, hár tárepleme fizikalıq tayarlıq barlıq fizikalıq sıpatlardı birdey joqarı dárejege shekem rawajlandırıwdı talan etpey anıq qanıgelesken baǵdarda bolıwı kerek. sáykes keliw principi organizmniń júklemelerge bolǵan reakciyasında da áhmiyetke iye. Sporchiniń psixologiyalıq tayarlıǵı, shınıǵıw rejimi hám jarıstaǵı xızmeti arasında belgili bir sáykeslik bolıwı zárúr.

III. Kompensaciya (ornın basıw) principi. Haywan hám insan ómirinde kompensaciya principi áhmiyetli biologiyalıq orındı iyeleydi.

Onıń járdeminde turmıslıq zárúr táreplerdiń buzılıwı joq etiledi hám fiziologiyalıq teńlik tiklenedi. Háreket iskerliginde bul princip bir pútin háreket sistemasında háreket elementleriniń tosattan ózgeriwiniń ornın basıw hám pútkil sistemaniń onıń bólimleriniń ózgeriwine bolǵan

juwabın basqarıw túrinde kórinedi. Birinshi forması háreket strukturasınıń ayırım bólimlerinde óz ara orın almasıw effektin támiyinleytuǵın sheklewler júzege kelgende júz berse, ekinshi forması hárekettiń bir buwını ishinde tolıq ornın basa almaytuǵın, biraq bir pútin hárekettiń effektin tómenlele alatuǵın ádewir háreket ózgerislerinen ibarat boladı. Bunday jaǵdaylarda texnikalıq jaqtan bar kemshiliklerdiń ornı qosımsha kúsh beriwler arqalı qaplanadı.

Kompensaciyanıń uqsas formaların individual texnika túrleriniń óz ara qatnasında, háreket sıpatların rawajlandırıwda, taktikalıq háreketlerdi tańlawda ushratıw múmkin.

III. Bas faktorlar hám ritmler principi. Háreket texnikasında bas faktorlar úlken áhmiyetke iye. Atap aytqanda, fizikalıq tayarlıqta bul princip ayırım fizikalıq sıpatlardıń bas áhmiyetke iye bolıwında sáwlelenedi. Orta aralıqqa juwırıwshı ushın bas faktor shıdamlılıq esaplanadı hám t.b. Bas faktorlarga bas parametrler, bas elementler, háreketiń bas fazaları kiredi. Háreket tiykarǵı fazasında tek bir bas buwınıń ózgeriw háreket iskerligi strukturasınıń ádewir ózgeriwine sebep boladı. Shınıǵıwları orınlaw procesinde bas faktordıń áhmiyeti háreketiń nátiyjeli pátin belgilewge tán bolǵan háreket aktivligi arqalı kúsheyiledi, háreketiń nátiyjeli pátin bolsa, koordinaciya strukturalarınıń ózgeriw kólemi hám mánisi háreketiń túrli bólimlerinde kúsh beriw tezligi hám dinamikasi arqalı anlatıladı. Háreket koordinaciyası elementleriniń hár qanday kúsheyiwi bas elementlerdiń yamasa elementtiń bas buwın fazasınıń kirgiziliwi menen baylanıslı. Norma máselesine kelsek, onıń insan ómirin shólkemlestiriwdegi áhmiyeti hám óndiris ónimdarlıǵına qanday unamlı tásir kórsetiw belgili. Akademik N.K. Anoxin aytqanıday "Biziń organizmimiz júdá úlken júklemelerge shıdam bere aladı. Putkil másele bul jumıstıń normada bólistiriliwine baylanıslı. Eger bul áyne súwrettiń ózi bolsa hám yeń joqarı zorıǵıw jaǵdayları tınıshlıq waqıtları menen almasıp barsa, hár qanday da dáwirdiń "jaslı súwreti" de, hár qanday ruwxıy keshirmelerdiń "ótkirliǵi" de gipertoniyaga alıp kele almaydı."

III. Óz ara baylanıslılıq principi. Bul fizikalıq sıpatı rawajlandırıwǵa qaratılǵan hár qanday shınıǵıw basqa fizikalıq sıpatlardıń rawajlanıwına belgili bir ózgeris kirgizedi, olar arasında belgili bir san jaǵınan ózgerisler (jamǵarıwlar) júzege keledi, olardan nátiyjeli paydalanıw kónlikpelerin qalıplestiredi. Organizmniń rawajlanıwındaǵı bunday úzliksiz óz ara baylanıslılıq obektiv nızamlıq bolıp tabıladı. Baǵdarlanǵan óz ara baylanıslılıq shınıǵıw procesiniń ózinde de bolıwı múmkin (fizikalıq tayarlıq-sportshı háreket iskerliginiń tiykarı túrinde; texnikalıq hám taktikalıq tayarlıq bolsa fizikalıq imkaniyatlardan keń paydalanıw quralı sıpatında kórinedi). Sporshılardı jarıslarǵa tayarlawda sporshılardıń individual, jasqa tán hám jinisiy ózgeshelikleriniń muwapıq yemes yesapqa alınıwında kórinetuǵın kóp jıllıq sport tayarlıǵındaǵı bar kemshilikler rejelestiriw hám ámelge asırıwdıń ilimiy tiykarlanǵan sistemaların islep shıǵıwǵa tosqınlıq yetedi hám bul mashqaladıń túrli táreplerin tereń hám sistemalı úyreniw ushın tiykar bolıp xızmet yetedi.

Usı jaǵınan balalar hám jas óspirimler sport mektepleri, qanıgelestirilgen balalar hám jas óspirimler sport mektepleri, Joqarı sport sheberligi mektepleri hám sport túrleri boyınsha federaciyaları hám de bilimlendiriw mákemeleri (ulıwma orta bilim beriw mektepleri, akademiyalıq licey, orta arnawlı, kásip-óner kolledjleri, joqarı bilimlendiriw mákemeleri) n sabaqtan tısqarıda ótkeriletuǵın sport shınıǵıwların jáne de jaqsı jolǵa qoyıw hám de jetilistiriw áhmiyetli másele ekenligi tán alınadı.

JUWMAQ

Juwmaqlap aytqanda, bul eń dáslep sporshılardı tayarlawda "oqıw-shınıǵıw procesin rejelestiriwge úlken áhmiyet qaratıw, olimpiada sport túrleri boyınsha milliy saylandı

komandalardıń tiykarǵı hám rezerv quramındaǵı talantlı sporchılardıń tańlaw, sporchi hám trenerlerdiń materiallıq támiyinleniwini jaqsılaw, respublikalıq hám xalıqaralıq jarıslarda nátiyjeli qatnasıw hám de mámleketimiz saylandı komandalardıń tayarlawda pedagogikalıq-psixologiyalıq, medicinalıq hám texnikalıq-taktikalıq jaqtan tayarlawdıń barlıq mashqalaların sheshiwge ayrıqsha áhmiyet beriw kerek.

REFERENCES

1. Abdukhamidov, R. N. (2021). IMPROVING PSYCHOPHYSIOLOGICAL TRAINING OF TEENAGE BOXERS WITH THE HELP OF IMPROVISED MEANS OF GAMES. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 1(1.5 Pedagogical sciences).
2. Абдухамидов, Р. Н. (2021). САМАРАЛИ ВОСИТА ВА УСУЛЛАР ЁРДАМИДА ЎСМИР БОКСЧИЛАРНИНГ ПСИХОФИЗИОЛОГИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Academic research in educational sciences*, 2 (Special Issue 1).
3. Халмухамедов, Р. Д., Абдухамидов, Р. Н., Каримов, Ш. Қ., & Усмонхўжаев, С. Т. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕЙСТВА В БОКСЕ. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).
4. РАЖАБОВ, Г. К. (2021). ПОКАЗАТЕЛИ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОКСЕРОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ БОЯХ В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ (ПОМЕХ). *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).
5. РАЖАБОВ, Г. К. (2021). МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТУРЛИ ЭКСТРЕМАЛШАРОИТЛАРИДА МУСОБАҚА ФАОЛИЯТИ НАТИЖАДОРЛИГИ. *ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES*, 2(1), 161-169.
6. Халмухамедов, Р. Д., Қаландаров, Д. Ш., Умаров, Қ. А., & Маткаримов, Ф. Р. (2021). ТАЙЁРЛОВ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).
7. Халмухамедов, Р. Д., Махмудова, М. М., Рахматов, Б. Ш., Маъмурова, Л. К., & Эркинова, Н. М. (2021). Методика физической подготовки студентов высших образовательных учреждений на основе использования комплексов «Узбек жанг санъати». *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).
8. ТАЖИБАЕВ, С., & МАХКАМОВ, И. (2021). МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ СПОРТ ЎЙИНЛАРИ ТЕХНИКАСИНИ ЎЗЛАШТИРИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 2(Special Issue 1).
10. СЕРЕБРЯКОВ, Ю. (2020). ОВИР ВАЗН ТОИФАСИДАГИ БОКСЧИЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ. *Фан- Спортга*, (6), 36-39.
11. Зиядуллаев, К. Ш., Абдиев, Н. А., & Курбанбаев, И. Р. (2017). Обеспечение адекватности финансового механизма в управлении физической культурой и спортом. *Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук*, 11(5), 82-84.
12. Ulugbekovich, R. A. Formation of Styles of Managerial Thinking as a Factor in the Preparation of a Future Specialist for Managerial Activities in the Field of Physical Culture and Sports. *JournalNX*, 7(03), 172-176.

13. Болтабаев, М. Р., Султонов, Ш. Ф., & Зиядуллаев, К. Ш. (2020). Ўзбекистонда жисмоний тарбия ва спорт соҳаси бошқаруви тизимини такомиллаштиришда спорт менежментини ривожлантириш моделини яратиш. *Фан-Спортга*, (5), 2-6.
14. МАХМУДОВ, Б., ЗИЯДУЛЛАЕВ, К., НАРЗИЕВ, Ж., ИБРАГИМОВ, А., & НАРИМОНОВ, Н. (2020). ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА СПОРТИВНЫХ УСЛУГ ПРИ СТАНОВЛЕНИИ СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Фан-Спортга*, (1), 69-74.
15. Тилляходжаев, А. А. (2020). Ўзбекистонда спорт турларини ривожлантиришда маркетинг коммуникацияларининг аҳамияти. *Фан-Спортга*, (5), 8-10.

QOSIMSHA ÁDEBIYATLAR

16. Sultansuinov, A. S. (2022). On the Issue of Studying the Functional Features of the Body of Student-Sportsmen in the Conditions of the Republic of Karakalpakstan. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 14, 37-40.
17. Қ.Ж. Акимов - Ёш гандболчиларда чаққонликни ривожлантириш услубияти. 79 “FAN – SPORTGA” илмий-назарий журнали Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети муассислигида чоп этилади fan-sportga.uz
18. Қ.Ж. Акимов – Ёш гандболчиларнинг кардиореспе ратор кўрсаткичларини жисмоний таснифи. 88 “FAN – SPORTGA” илмий-назарий журнали Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети муассислигида чоп этилади fan-sportga.uz
19. Physical characteristics of cardiorespiratory indicators of young handball play ers during training Akimov Kurbaniyaz Jumaniyazovich1 1Karakalpak State University named after Berdakh, Nukus, Karakalpakistan Eurasian Journal of Sport Science 2025; 1(1): 56-58 <https://ejjss.uz>
20. Principles And Tools for Endurance Training of Handball Players Akimov Kurbaniyaz Jumaniyazovich - Karakalpak State University, Akimov Jumaniyaz Erniyazovich - Karakalpak State University Journal of Pedagogical Inventions and Practices <https://zienjournals.com> ISSN NO: 2770-2367 March 2024
21. МУРАББИЙНИНГ ПЕДАГОГИК МАХОРАТИ АКИМОВ ЖУМАНИЯЗ ЕРНИЯЗОВИЧ, АКИМОВ КУРБАНИЯЗ ЖУМАНИЯЗОВИЧ- ҚОРАҚАЛПОҚ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ JMEA Journal of Modern Educational Achievements 2023, Volume 12 2023, Volume 12 <https://scopusacademia.org/>